

Перевозова І.В.

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3878-802X>

Жарська Т.М.

асистент,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
ORCID <https://orcid.org/0009-0000-2493-050X>

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БРЕНДОМ У ПОСТГЛОБАЛІЗАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: РОЛЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, КУЛЬТУРИ ТА КАПІТАЛУ БРЕНДУ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ

**JEL Classification: M31, M37, M16
SECTION MANAGEMENT «Управління»**

Анотація. Мета дослідження полягає у формуванні підґрунтя адаптивного управління міжнародним брендом у постглобалізаційній економіці з фокусом на роль нематеріальних активів, культурних чинників і капіталу бренду на глобальних ринках. Об'єктом дослідження є процеси управління міжнародним брендом у зовнішньому та внутрішньому середовищі компанії в умовах постглобалізаційних трансформацій. У статті розглянуто адаптивне управління міжнародним брендом у постглобалізаційній економіці з акцентом на нематеріальні активи, культурні чинники та капітал бренду як основу стійкості на глобальних ринках. Визначено, що фрагментація регуляторних вимог, перебої у ланцюгах постачання, поляризація споживчих цінностей і високошвидкісні інформаційні хвилі змінюють логіку конкурентної боротьби, тому бренд має одночасно зберігати цілісну ідентичність і забезпечувати локальну релевантність. Встановлено, що культура впливає як на сприйняття обіцянок бренду у зовнішньому середовищі, так і на стандарти сервісу у внутрішньому середовищі, тому помилки локалізації не рідко призводять до репутаційних втрат і зниження лояльності. Обґрунтовано доцільність моделі управління, яка поєднує моніторинг раних сигналів, інтерпретацію змін через культурні норми, проектування локальних адаптацій та швидке навчання організації за результатами тестування на окремих ринках. Доведено, що узгодження маркетингових рішень з комплаєнсом, логістикою, якістю та клієнтським сервісом підвищує стійкість капіталу бренду і зменшує чутливість до кризових подій. Показано, що технології на базі штучного інтелекту та аналітика на базі застосованих цифрових технологій можуть підсилювати раннє виявлення ризиків через аналіз тональності, тем скарг і поведінкових патернів, водночас критичною умовою залишається етична робота з даними та відповідність правовим вимогам. Практична цінність результатів полягає у формуванні підґрунтя для портфельного управління брендами, вибудовування правил незмінного ядра і дозволених локальних відхилень, а також у рекомендаціях щодо захисту довіри і підтримки довгострокового зростання на глобальних ринках. Відтак, адаптивність розглядається не як

разова реакція, а як управлінський цикл, що забезпечує преміальність, довіру і довгострокову конкурентну перевагу у практиці компаній.

Ключові слова: адаптивне управління, міжнародний бренд, постглобалізаційна економіка, нематеріальні активи, капітал бренду, репутаційний капітал, клієнтський капітал, інтелектуальна власність, управління ризиками, аналітика на базі застосованих цифрових технологій

Annotation. The purpose of the study is to form the basis for adaptive international brand management in a post-globalization economy with a focus on the role of intangible assets, cultural factors and brand equity in global markets. The object of the study is the processes of international brand management in the external and internal environment of the company in the conditions of post-globalization transformations. The article examines adaptive international brand management in a post-globalization economy with an emphasis on intangible assets, cultural factors and brand equity as the basis for sustainability in global markets. It is determined that the fragmentation of regulatory requirements, disruptions in supply chains, polarization of consumer values and high-speed information waves change the logic of competition, so the brand must simultaneously maintain a holistic identity and ensure local relevance. It has been established that culture affects both the perception of brand promises in the external environment and service standards in the internal environment, therefore localization errors often lead to reputational losses and reduced loyalty. The feasibility of a management model that combines monitoring early signals, interpreting changes through cultural norms, designing local adaptations, and rapid learning of the organization based on the results of testing in individual markets has been substantiated. It has been proven that coordinating marketing decisions with compliance, logistics, quality, and customer service increases the stability of brand equity and reduces sensitivity to crisis events. It has been shown that technologies based on artificial intelligence and analytics based on applied digital technologies can enhance early detection of risks through analysis of tone, complaint topics, and behavioral patterns, while ethical work with data and compliance with legal requirements remain a critical condition. The practical value of the results lies in forming the basis for portfolio management of brands, building the rules of the invariable core and allowed local deviations, as well as in recommendations for protecting trust and supporting long-term growth in global markets. Therefore, adaptability is considered not as a one-time reaction, but as a management cycle that ensures premiumness, trust and long-term competitive advantage in the practice of companies.

Keywords: adaptive management, international brand, post-globalization economy, intangible assets, brand equity, reputational capital, customer equity, intellectual property, risk management, analytics based on applied digital technologies.

Вступ

У постглобалізаційних умовах економіки управління міжнародним брендом перетворюється на стратегічно важливе завдання, адже світові ринки дедалі більше характеризуються фрагментацією правил гри, логістичних систем і споживчих запитів. Разом із цим компанії працюють у середовищі підвищеної геополітичної та регуляторної мінливості, де репутаційні ризики масштабуються миттєво завдяки інформаційним потокам і комунікаціям на базі застосованих цифрових технологій. За таких умов конкурентна перевага все менше залежить від фізичних активів і все більше визначається нематеріальними активами, а саме довірою, впізнаваністю, знанням про бренд, лояльністю споживачів, стійкістю репутації, які у сукупності формують капітал бренду. Адаптивне управління стає необхідним, бо бренд має одночасно зберігати цілісну ідентичність у глобальному масштабі та коригувати позиціонування, комунікації й продуктові пропозиції відповідно до локальних культурних норм, цінностей і поведінкових моделей. Таким чином, культура виступає не лише фоном маркетингової діяльності, а активним чинником, що впливає на сприйняття якості,

справедливості ціни, етичності поведінки компанії та рівня довіри до її обіцянок. Водночас постає необхідність переходу від «адаптації комунікацій» до адаптивної архітектури управління активами бренду, яка поєднує узгоджене управління репутацією, клієнтським досвідом, інтелектуальною власністю та партнерськими відносинами у зовнішньому і внутрішньому середовищі компанії.

В сучасній науково-практичній літературі, сьогодні існує значні дискусії що стосуються обраної нами теми статті [1-10]. До прикладу, Д. Райко [1] зазначає, що крос-культурні аспекти інновацій у бренд-менеджменті стають визначальними тоді, коли бренд виходить у нові культурні середовища і змушений узгоджувати глобальну ідентичність із локальними нормами сприйняття. Ю. Грінченко [2] зазначає, що застосування цифрових технологій в управлінні брендингом посилює швидкість поширення повідомлень і створює умови для вірусного ефекту, який може працювати як у позитивному, так і у кризовому напрямі. За підходом М. Лищенко [3] бренд-менеджмент являється інструментом маркетингової діяльності підприємств, який координує позиціонування, комунікації та взаємодію з клієнтом. Л. Кудирко і Б. Ратушний [4] наголошують, що бренд-менеджмент компаній у глобальному конкурентному середовищі прямо пов'язаний із здатністю підтримувати довгострокову конкурентну перевагу, а також із необхідністю враховувати багатofакторний тиск міжнародних ринків. А. Захарченко [5] зазначає, що іміджева та стратегічна функція торговельної марки є ваговою передумовою конкурентоспроможності, оскільки саме через торговельну марку компанія фіксує обіцянку якості, надійності та відмінності від конкурентів. Разом із цим у попередніх дослідженнях простежується відсутність цілісної зв'язки, де культура, нематеріальні активи та ризик-менеджмент інтегруються в єдину траєкторію адаптивного управління міжнародним брендом у зовнішньому і внутрішньому середовищі компанії.

Мета дослідження полягає у формуванні підґрунтя адаптивного управління міжнародним брендом у постглобалізаційній економіці з фокусом на роль нематеріальних активів, культурних чинників і капіталу бренду на глобальних ринках. Об'єктом дослідження є процеси управління міжнародним брендом у зовнішньому та внутрішньому середовищі компанії в умовах постглобалізаційних трансформацій.

Результати

У постглобалізаційній економіці міжнародний бренд постає саме як система довіри, що працює одночасно у десятках зовнішніх середовищ, де правила, очікування та ризики відрізняються. Разом із цим глобальні ринки стають менш однорідними, посилюється регуляторна фрагментація, зростають бар'єри для ланцюгів постачання, а репутаційні кризи поширюються за години через комунікації на базі застосованих цифрових технологій. У такій реальності адаптивне управління брендом означає здатність швидко помічати зміну настроїв, норм і споживчих критеріїв, а потім коригувати позиціонування та поведінку компанії без руйнування ядра ідентичності. Так, це перетворює бренд на «стабілізатор» бізнесу, який підтримує преміальність, забезпечує повторні покупки і знижує чутливість до цінових атак конкурентів. Водночас зростає роль довіри до походження продукту, етичності ланцюга створення вартості, безпеки даних і прозорості комунікації, тому управління брендом уже не може бути ізольованою функцією маркетингу, воно має бути інтегроване у ризик-менеджмент, комплаєнс, логістику та клієнтський сервіс (табл.1).

Нематеріальні активи у міжнародному бренді являються головним джерелом довгострокової вартості, оскільки вони накопичуються роками, а відтворити їх конкурентам складно. Йдеться про репутаційний капітал, впізнаваність, асоціації з якістю, лояльність, інтелектуальну власність, дані про клієнтські потреби, партнерські відносини та знання команд, які забезпечують однакову якість у різних країнах. Разом із цим капітал бренду не існує «сам по собі», він формується щодня через виконання обіцянок, прозорість, сервіс, етичні практики та узгодженість комунікацій. Водночас зростає значущість ESG-ризиків, коли невідповідність екологічним, соціальним і управлінським очікуванням здатна швидко підірвати довіру, спровокувати бойкоти та посилити регуляторний тиск у різних країнах. Разом із цим політичні ризики бренду, зокрема санкційні обмеження, вимоги

локалізації, інформаційні кампанії та загострення суспільної поляризації, можуть змінювати прийнятність бренду на ринку і вимагати адаптивних рішень щодо портфеля присутності, партнерств і комунікацій.

Таблиця 1

Мапа викликів постглобалізації для міжнародного бренду

Вектор змін на глобальних ринках	Прояв у зовнішньому середовищі	Об'єкти втрати бренду	Адаптивна модель реагування	Рівень стратегічного впливу на бренд-капітал» (високий / середній / критичний).
Регуляторна фрагментація	Різні вимоги до маркування, реклами, персональних даних і відповідальності компанії, різна швидкість реакції державних органів влади, складні процедури перевірок	Довіру через штрафи і скандали, доступ до каналів продажу, стабільність комунікацій	Створення єдиного корпоративного стандарту мінімальної відповідності, доповненого локальними протоколами, регулярні аудити, узгодження маркетингу з юридичною та операційною складовою	Критичний
Перебої у ланцюгах постачання	Затримки, дефіцит компонентів, зміни маршрутів, нерівномірна якість партій, зростання собівартості	Обіцянку якості та доступності, лояльність через порожні полиці, репутацію надійності	Диверсифікація постачальників, прозоре інформування клієнтів, адаптація асортименту під локальну наявність, посилення контролю якості на вході та виході	Високий
Поляризація споживчих цінностей	Частина клієнтів очікує етичності та сталості, інша частина фокусується на ціні, зростає значення соціальної позиції бренду	Капітал бренду через «непопадання» у цінності, виникнення бойкотів, падіння довіри	Чітке ядро цінностей бренду, локальні акценти у комунікації, сегментація пропозиції, заздалегідь підготовлені сценарії реагування на конфлікти	Високий
Вибухова швидкість інформаційних хвиль	Одна помилка сервісу або невдалий меседж перетворюється на кризу, поширення у багатьох мовах, ефект множення через інфлюенсерів	Репутаційний капітал, сприйняття компетентності, довіру до безпеки і чесності	Командний центр кризових комунікацій, шаблони реакції, моніторинг настроїв, навчання команд сервісу і медіа, корекція тональності без відмови від цінностей	Критичний
Конкуренція за увагу і довіру	Надлишок альтернатив, низька терпимість до помилок, очікування персоналізованого досвіду	Впізнаваність, перевагу у виборі, готовність платити дорожче	Доказова ціннісна пропозиція, послідовний клієнтський досвід, інвестиції у спільноти, програми лояльності, персоналізація через рішення на базі застосованих цифрових технологій	Середній

Сформовано авторами

Адаптивне управління означає, що компанія не лише інвестує у ці активи, а й системно оцінює їх стан, помічає ранні сигнали деградації довіри, порівнює результати між країнами і вчасно коригує

дії. Відтак, важливо розглядати капітал бренду як портфель, де одні складові підсилюють інші, наприклад, сильна репутація зменшує цінову чутливість, а якісний сервіс підвищує лояльність і запускає позитивне поширення відгуків (табл.2).

Таблиця 2

Характеристика нематеріальних активів і капіталу бренду на глобальних ринках

Група нематеріальних активів	Зміст і структурні елементи (ключові характеристики та приклади)	Механізми формування, трансформації та втрат у глобальному ринковому середовищі	Індикатори моніторингу ефективності та управлінські інструменти розвитку
Репутаційний капітал	Довіра до чесності бренду, сприйняття відповідальності, уявлення про безпеку продукту, історія поведінки під час криз	Накопичується через послідовність і прозорість, втрачається через скандали, замовчування проблем, суперечність між словами і діями	Динаміка тональності відгуків, частота кризових згадок, швидкість відновлення довіри після інцидентів, протоколи кризових комунікацій, публічні звіти, навчання команд
Клієнтський капітал	Лояльність, повторні покупки, готовність рекомендувати, довіра до сервісу, стійкість спільноти навколо бренду	Накопичується через якість досвіду, персоналізацію і чесні гарантії, втрачається через невиконані обіцянки і байдужий сервіс	Показники утримання клієнтів, частка повторних покупок, оцінки сервісу, тексти скарг і їх тематика, зміни політик повернення, стандарти сервісу для різних країн
Ідентичність і асоціації бренду	Чітке позиціонування, унікальна історія, впізнавані символи, стиль комунікації, обіцянка цінності	Накопичується через довгу послідовність меседжів і продуктів, втрачається через хаотичні кампанії та надмірну локальну «переробку»	Узгодженість повідомлень у різних країнах, впізнаваність ключових символів, результати досліджень сприйняття, брендбук, контроль якості локалізацій, правила відхилень від глобального ядра
Інтелектуальна власність	Торговельні марки, дизайн, патенти, авторські матеріали, унікальні технології виробництва і контролю якості	Накопичується через інновації і юридичний захист, втрачається через копіювання, слабкий захист прав, «розмивання» торговельної марки	Реєстрації у ключових юрисдикціях, кількість випадків порушень, витрати на захист, стандарти використання торговельних марок партнерами, контроль фальсифікату
Дані і знання про клієнта	Аналітика поведінки, розуміння мотивів, карти клієнтського шляху, інсайти з сервісу, сегментація	Накопичується через якісні дані і етичну роботу з ними, втрачається через витоки, недовіру, регуляторні порушення	Якість даних, кількість інцидентів безпеки, відповідність вимогам щодо даних, оновлення сегментації, використання аналітики для адаптації продукту і комунікації

Сформовано авторами

Таким чином, нематеріальні активи міжнародного бренду утворюють динамічну взаємопов'язану систему, яка постійно змінюється під впливом рішень компанії та сигналів зовнішнього і внутрішнього середовища, а не являється статичним переліком характеристик. Критичною змінною міжнародного бренду виступає культура, оскільки саме вона визначає, як люди інтерпретують символи, які слова вважають прийнятними, що сприймають як повагу, а що як

нав'язування. Культура працює у двох площинах, у зовнішньому середовищі вона впливає на споживчі очікування, а у внутрішньому середовищі визначає стиль управління, якість сервісу і здатність команди тримати однакові стандарти в різних країнах. Разом із цим, помилки культурної адаптації брендів нерідко коштують дорожче, ніж помилки у ціноутворенні, оскільки б'ють по довірі та запускають довгу хвилю негативних асоціацій. Адаптивне управління у культурній площині означає, що бренд фіксує незмінне ядро, наприклад, чесність, безпека, якість, а локалізує форму, мову, канали комунікації, роль сім'ї, спільноти, статус, гумор, а також чутливі теми.

На зовнішньому рівні культура визначає, які смисли приписуються символам і повідомленням бренду, якою являється чутливість до статусу, справедливості, колективної ідентичності або індивідуальних пріоритетів, тому тут релевантними є підходи Г. Гофстеде, зокрема відмінності за дистанцією влади, індивідуалізмом і уникненням невизначеності, а також підхід Е. Холла щодо висококонтекстної і низькоконтекстної комунікації, що пояснює різну «читаність» натяків, гумору і непрямих формулювань у різних країнах. Разом із цим на внутрішньому рівні культура впливає на те, як приймаються рішення, як працюють команди, як вибудовується сервіс і відповідальність за якість, тому доречно враховувати ціннісні орієнтації за Ш. Шварцом, де вагомими стають співвідношення автономії і вбудованості у спільноту, ієрархії і рівності, опанування середовища і гармонії. Таким чином, представимо дві площини, що надають можливість аналітично поєднати культурні відмінності у споживчому сприйнятті з культурними відмінностями у управлінських практиках компанії (рис.1).

Адаптивне управління міжнародним брендом у просторі постглобалізаційної економіки відображає зміну управлінської парадигми, за якої стратегічна стійкість формується не стільки за рахунок масштабу глобальної присутності, скільки через здатність бренду поєднувати культурну диференціацію, розвиток нематеріальних ресурсів і внутрішню спроможність до прискореного організаційного навчання. Запропонований підхід засвідчує, що результативність міжнародного бренду досягається за умов збереження стабільного ціннісного каркасу при одночасному впровадженні регламентованих локальних модифікацій, а також за умови інтеграції маркетингових рішень у ширший контур корпоративного управління, який охоплює управління ризиками, дотримання регуляторних вимог і використання аналітичних інструментів цифрового середовища. У такій логіці бренд трансформується з комунікаційного символу на системний стратегічний ресурс, здатний підтримувати довіру та передбачуваність взаємодії з ринком за умов структурної роздробленості глобального простору та зростаючої інформаційної нестабільності.

Висновки

Нематеріальні активи стають головним джерелом довгострокової вартості компанії та її здатності переживати кризи, зберігати преміальність ціни, підтримувати повторні покупки і залучати партнерів у зовнішньому середовищі. Разом із цим капітал бренду є ресурсом, який важко відтворити конкурентам, проте його легко підірвати невдалими культурними інтерпретаціями, непослідовною поведінкою на різних ринках або невідповідністю між заявленими цінностями та реальними практиками у ланцюгу створення вартості. Адаптивне управління міжнародним брендом передбачає системне оцінювання сигналів ринку, швидке навчання організації, гнучке портфельне управління суббрендами, а також узгодження маркетингових рішень із корпоративним управлінням, комплаєнсом і ризик-менеджментом. Водночас культура діє і в внутрішньому середовищі, впливаючи на поведінку працівників, стиль комунікацій і здатність команди підтримувати єдині стандарти клієнтського досвіду, що прямо відображається на довірі до бренду.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з поглибленням міждисциплінарного підходу до адаптивного управління міжнародним брендом у контексті постглобалізаційних трансформацій. Насамперед в контексті емпіричного тестування запропонованої моделі на прикладі різних галузей — енергетики, цифрових сервісів та FMCG — з використанням показників довіри, репутаційної стійкості та динаміки капіталу бренду. Важливим напрямом також виступає інтеграція технологій штучного інтелекту у процес раннього виявлення культурних ризиків і кризових сигналів, що

дозволить сформувати адаптивні системи управління брендом у реальному часі. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розроблення кількісних індикаторів вимірювання нематеріальних активів у міжнародному середовищі, а також на вивчення впливу ESG-факторів і воєнно-економічних викликів на довгострокову вартість бренду.

Рис.1. Площини визначення ролі культури щодо узгодження глобального бренду і локальної релевантності

Сформовано авторами

Список використаних джерел

1. Райко Д. В. Крос-культурні аспекти інновацій у бренд-менеджменті, адаптація брендів до нових культурних середовищ через діджиталізацію. № 34, 2025. *Економічний вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут"*. С. 77-80.

2. Грінченко Ю. Л. Цифрові технології в управлінні брендингом, досягнення вірусного ефекту. Випуск 9(09), 2023. *Цифрова економіка та економічна безпека*. С. 162-167.
3. Лищенко М. О. Бренд-менеджмент як інструмент маркетингової діяльності підприємств. Випуск 48, 2023. *Економіка та суспільство*. DOI 10.32782/2524-0072/2023-48-80.
4. Кудирко Л. П., Ратушний Б. В. Бренд-менеджмент компаній в глобальному конкурентному середовищі. № 190, 2024. *Економічний простір*. С. 280-286.
5. Захарченко А. О., Могила Р. О., Раєвський С. В. Іміджева та стратегічна функція торговельної марки в забезпеченні конкурентоспроможності. Випуск 79, 2025. *Економіка та суспільство*. DOI 10.32782/2524-0072/2025-79-20.
6. Каменева Н. М., Дудник О. В., Пасик-Косарева Н. О. Стратегічне управління брендом у мікро- та макроекономічному середовищі. Випуск 82, 2025. *Економіка та суспільство*. DOI 10.32782/2524-0072/2025-82-16
7. Дубас В. П. Адаптивне управління брендом в епоху постглобалізації, між регіональними реаліями та глобальними викликами. Випуск 79, 2025. *Економіка та суспільство*. DOI 10.32782/2524-0072/2025-79-80
8. Перезозова І. В., Жарська Т. М., Лозінська Л. Д. Роль інструментів діджитал-маркетингу у формуванні лояльності до бренду в умовах глобалізації ринків. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"*. Серія: Економічні науки. 2024. № 9. URL: <https://www.inter-nauka.com/ua/issues/page-2/?university=230&utm>
9. Зибарева О.В. Девіантна соціалізація економіки: регіональний вимір: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014. 384 с.
10. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)